

MODELOS MOLECULARES TÁTEIS COMO FERRAMENTA INCLUSIVA NO ENSINO DE QUÍMICA: UMA ABORDAGEM PELO DUA

Leidiane Borges de Andrade^{1a}; Gerson de Souza Mól^{2b}; Fabio Luiz Paranhos Costa^{1c}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

¹ Universidade de Brasília, Instituto de Química, Brasília-DF, Brasil

Área: Química/ Pós-Graduação

Apesar da educação ser um direito constitucional, ainda há barreiras significativas que limitam o acesso pleno de estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), como os deficientes visuais. Nesse cenário, a busca por metodologias e ferramentas que favoreçam a inclusão e a equidade no processo de ensino-aprendizagem torna-se cada vez mais urgente. O Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) apresenta-se como uma proposta metodológica inovadora, ao estruturar práticas pedagógicas baseadas em três pilares: engajamento, representação e ação/expressão, possibilitando que objetivos, materiais e estratégias sejam adaptados às diferentes necessidades dos estudantes. Com base nesses princípios, o presente trabalho objetivou desenvolver e avaliar uma cartilha dedicada ao uso de modelos moleculares táteis no ensino de química, abordando tópicos como ligação química, geometria molecular e arranjo espacial de moléculas. A cartilha foi estruturada de forma a orientar professores na utilização de recursos didáticos inclusivos, sendo também aplicada como instrumento para levantamento e coleta de dados junto a docentes da área, possibilitando avaliar percepções sobre a viabilidade e relevância do método. A construção dos modelos moleculares foi pensada para contemplar tanto estudantes com NEE quanto aqueles sem limitações, de modo a assegurar que todos pudessem acessar os conceitos químicos por meio da interação visual e tátil. Os resultados obtidos a partir da análise das respostas dos professores indicaram que a proposta apresenta grande potencial para ampliar a acessibilidade no ensino de química, ao proporcionar recursos que estimulam a percepção tridimensional e favorecem a consolidação do conteúdo teórico. Além disso, os docentes ressaltaram que a utilização da cartilha contribui como suporte metodológico, oferecendo subsídios práticos para a implementação de estratégias mais inclusivas em sala de aula. Conclui-se que a articulação entre DUA e modelos táteis constitui alternativa viável e relevante para a construção de ambientes educativos mais equitativos, promovendo aprendizagem efetiva e colaborativa.

Palavras-chave: DUA; Ensino de Química; Modelos Táteis.

a: leidianeba2017@gmail.com

b: gersonmol@gmail.com

c: flpcosta@ufj.edu.br